

УДК 635.21:631.81.095.337

**Влияние густоты посадки и уровня минерального питания на
качество клубней новых сортов картофеля**

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

Л.В. Уфимцева, кандидат биол. наук, доцент

Д.Ю. Нохрин, кандидат биологических наук

Н.А. Давыдова, научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Анализируется влияние приемов агротехники на содержание сухого вещества, крахмала и нитратов в клубнях новых сортов картофеля.

Ключевые слова: картофель, сорт, сухое вещество, крахмал, нитраты, уровень питания, густота посадки.

**Influence of planting density and the level of mineral nutrition on the quality of
tubers of new varieties of potatoes**

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural Sciences

L.V. Ufimtseva, candidate of biological sciences, associate professor

D. Yu. Nokhrin, candidate of biological sciences

N. A. Davydova, Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. The influence of agricultural techniques on the content of dry matter, starch and nitrates in tubers of new varieties of potatoes is analyzed.

Keywords: potatoes, variety, dry matter, starch, nitrates, nutritional level, planting density.

Введение. Производство планируемых урожаев картофеля на основе сбалансированного питания [1-3], использовании адаптивных сортов [4-7] и технологий их возделывания [8-10], научно-обоснованных севооборотов [11-12], высококачественных семян [13-14] и интегрированных систем защиты [15-16], предусматривает не только получение заданного урожая, но и определенных качественных показателей клубней. Содержание в клубнях крахмала и сухого вещества в значительной степени зависит от генотипа [17]. Среди приемов агротехники наиболее существенное влияние на качество клубней оказывают применение удобрений и загущение посадок картофеля [18-20].

Цель исследований: Изучить влияние уровня минерального питания и густоты посадки на качество клубней картофеля в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Материалы и методика. Исследования проведены на базе Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом исследования являлись растения три сорта картофеля среднеспелого срока созревания: Захар (районирован в 2020 г.), Каштак (2021 г.) и Амулет (передан на ГСИ в 2020 году). В качестве контроля использовали наиболее популярный, занимающим лидирующие позиции по посевным площадям в Челябинской области сорт Розара (ранний).

Схема опыта. Фактор А – комплексное макро- и микроудобрение «Форсаж»: 1. Без обработки; 2. Обработка клубней во время посадки картофеля (1 л/т). Фактор В – густота посадки: 1. 75x27 см (49,3 тыс. клубней/га); 2. 75x19 см (70,1 тыс./га). Фактор С – сорт: 1. Розара (ранний); 2. Захар; 3. Амулет; 4. Каштак (среднеспелые). Фактор D – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га ($N_{124}P_{165}K_{75}$); 3. Минеральные удобрения на урожай 60 т/га ($N_{267}P_{285}K_{332}$).

Опыт закладывали в четырехкратной повторности. Площадь делянки – 27 м² (9x3 м). Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Обработку данных проводили методом многофакторного дисперсионного анализа [21].

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,2%, подвижного фосфора (по Чирикову) – 34,5 мг/кг почвы, обменного калия (по Чирикову) – 285 мг/кг почвы, минерального азота ($\text{NO}_3 + \text{NH}_4$) – 105 мг/кг почвы. Кислотность почвы ($\text{pH}_{\text{сол}}$) – 4,59.

Посадка 6 мая 2020 г. на глубину 5-6 см с одновременным протравливанием клубней (Бенорад, 0,5 кг/т + Имидор Про, 0,2 л/т). Масса клубней 30-50 г. Предшественник картофеля – чистый пар. Минеральные удобрения вносились вручную весной перед посадкой картофеля.

Погодные условия вегетационного периода 2020 года были в целом не благоприятны для картофеля (таблица 1). Дефицит осадков первые три месяца и повышенный температурный режим июля оказал негативное влияние на рост и развитие растений. Осадки августа (102 мм) не смогли исправить положение. По величине гидротермического коэффициента период вегетации (май-август) признан недостаточно-влажным ($\text{ГТК} = 0,85$).

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 2020 г.

Показатели	Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	15,6	16,4	22,5	18,3	18,2
Сумма осадков, мм	22,9	22,3	43,5	101,7	190,4
ГТК	0,49	0,45	0,62	1,79	0,85

Результаты исследований и их обсуждение. Биохимический анализ клубней показал, что содержание сухого вещества в клубнях картофеля в условиях недостаточного увлажнения 2020 г. зависело от уровня минерального питания (вклад фактора – 32,3 %), использования комплексного удобрения Форсаж (24,9 %), сорта (13,4 %), а также от взаимодействия факторов АВ (Форсаж и густота посадки – 3,0 %), АС (Форсаж и сорт – 6,0 %), ВС (густота посадки и сорт – 2,6 %), ВD (густота посадки и уровень питания – 2,3 %), CD (сорт и уровень питания – 1,7%), ABC (4,0 %) (таблица 2).

Крахмалистость клубней в сильной степени зависела от применения Форсажа (31,2 %), уровня минерального питания (23,9 %), генотипа (21,2 %),

густоты посадки (4.1 %) и взаимодействия факторов АД (Форсаж и уровень питания – 4,7 %) и ABC (Форсаж, густота посадки и сорт – 3,9 %).

Таблица 2 – Содержание сухого вещества в клубнях картофеля в зависимости от приемов агротехники в условиях 2020 года, %

Форсаж (А)	Густота посадки (В)	Уровень минерального питания (D)	Сорт (С)			
			Розара	Захар	Амулет	Каштак
Без обработки (контроль)	49 тыс./га	Без удобрений	20,7	21,4	22,6	22,6
		НРК на урожай 40 т/га	20,2	19,5	19,0	21,6
		НРК на урожай 60 т/га	19,0	19,1	18,0	19,0
	70 тыс./га	Без удобрений	19,6	20,4	21,6	20,7
		НРК на урожай 40 т/га	17,8	20,4	19,5	19,5
		НРК на урожай 60 т/га	19,4	21,0	19,2	17,0
Обработка клубней – Форсаж, 1 л/т	49 тыс./га	Без удобрений	19,5	20,5	18,0	21,5
		НРК на урожай 40 т/га	16,4	20,0	18,3	20,3
		НРК на урожай 60 т/га	16,6	18,8	18,0	19,2
	70 тыс./га	Без удобрений	18,1	20,2	18,9	20,8
		НРК на урожай 40 т/га	20,5	19,7	17,5	20,1
		НРК на урожай 60 т/га	18,4	19,6	16,3	19,1
НСР ₀₅ = 1,6; НСР ₀₅ (А, В) = 0,4; НСР ₀₅ (С) = 0,5; НСР ₀₅ (D) = 0,4						

Содержание сухого вещества в клубнях картофеля по мере повышения уровня минерального питания имело тенденцию к снижению. Так, у сорта Розара этот показатель при использовании удобрений в расчете на получение урожая 40 т/га (N₁₂₄P₁₆₅K₇₅) снижалась в среднем на 0,8 %, а в расчете на урожай 60 т/га (N₂₆₇P₂₈₅K₃₃₂) – на 1,1 % по сравнению с контролем. У сорта Захар процент сухого вещества в клубнях уменьшался на 0,7 и 1,0 %, Амулет – 1,7 и 2,4 %, Каштак – 1,0 и 2,8 % соответственно. Как видим, снижение сухого вещества в клубнях, обусловленное увеличением урожайности картофеля при использовании удобрений, у сортов Розара и Захар вполне приемлемо (до 1,1 %), тогда как у сортов Каштак и Амулет на повышенном фоне питания оно достигает 2,4-2,8 %.

Аналогичная закономерность отмечается и по влиянию минеральных удобрений на содержание в клубнях крахмала. Так, крахмалистость клубней сорта Розара при использовании первой дозы удобрений снижалась в среднем на 0,70 %, второй – на 0,98 % по сравнению с контролем. У сорта Захар

снижение этого показателя составило 0,12 и 0,59 % (в первом случае снижение недостоверно), Амулет – 0,81 и 1,34 %, Каштак – 0,78 и 1,84 % соответственно. В зависимости от дозы удобрений содержание в клубнях сухого вещества у сорта Захар снижалось на 0,7-1,0 %, Амулет – на 1,7-2,4 %, Каштак – на 1,0-2,8 %, Розара – на 0,8-1,1 % (таблица 3).

Таблица 3 – Крахмалистость клубней картофеля в зависимости от приемов агротехники в условиях 2020 года, %

Форсаж (А)	Густота посадки (В)	Уровень минерального питания (D)	Сорт (С)			
			Розара	Захар	Амулет	Каштак
Без обработки (контроль)	49 тыс./га	Без удобрений	13,91	13,40	14,12	15,96
		НРК на урожай 40 т/га	12,51	13,32	12,69	14,53
		НРК на урожай 60 т/га	11,78	12,65	10,96	13,29
	70 тыс./га	Без удобрений	13,73	12,51	14,19	14,18
		НРК на урожай 40 т/га	12,38	12,79	12,63	12,44
		НРК на урожай 60 т/га	12,77	12,39	12,15	12,47
Обработка клубней – Форсаж, 1 л/т	49 тыс./га	Без удобрений	12,11	13,40	11,86	14,11
		НРК на урожай 40 т/га	11,60	12,57	11,88	13,93
		НРК на урожай 60 т/га	12,09	11,95	11,63	11,81
	70 тыс./га	Без удобрений	12,06	11,91	11,31	13,74
		НРК на урожай 40 т/га	12,51	12,03	11,01	13,95
		НРК на урожай 60 т/га	11,23	11,84	11,37	13,05
НСР ₀₅ = 1,30; НСР ₀₅ (А, В) = 0,26; НСР ₀₅ (С) = 0,37; НСР ₀₅ (D) = 0,32						

Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га в условиях недостаточного увлажнения 2020 г. не приводило к росту содержания в клубнях сухих веществ и крахмала как это бывает обычно. Применение комплексного удобрения Форсаж также не оказывало математически доказанного влияния на содержание в клубнях сухого вещества и крахмала.

Содержание нитратов в клубнях определялось главным образом выбором сорта (75,1 %), достоверно, но в меньшей мере, зависело от уровня питания (12,3 %), применения комплексного удобрения Форсаж (4,3 %) и взаимодействия АС (1,7 %) и ВС (1,7 %) (таблица 4).

В среднем по опыту содержание нитратов в клубнях сорта Розара (224,1 мг/кг) оказалось в 1,4 раза выше, чем у сорта Амулет (160,4 мг/кг), в 4,1 раза выше, чем у сорта Каштак (53,9 мг/кг) и в 5,7 раза больше чем у сорта Захар

(39,3 мг/кг). Очевидно, выбор сорта играет решающую роль в обеспечении населения безопасной по содержанию нитратов продукции [5, 8, 12].

Таблица 4 – Содержание нитратов в клубнях картофеля в зависимости от приемов агротехники в условия 2020 года, %

Форсаж (А)	Густота посадки (В)	Уровень минерального питания (D)	Сорт (С)			
			Розара	Захар	Амулет	Каштак
Без обработки (контроль)	49 тыс./га	Без удобрений	181,5	29,2	100,0	29,2
		НРК на урожай 40 т/га	200,0	55,0	137,0	37,2
		НРК на урожай 60 т/га	306,0	62,8	159,0	43,3
	70 тыс./га	Без удобрений	129,5	19,2	59,7	41,8
		НРК на урожай 40 т/га	164,0	24,2	168,0	92,7
		НРК на урожай 60 т/га	204,5	29,2	240,5	98,8
Обработка клубней – Форсаж, 1 л/т	49 тыс./га	Без удобрений	231,0	37,0	126,0	33,9
		НРК на урожай 40 т/га	249,5	39,3	144,0	43,8
		НРК на урожай 60 т/га	261,0	61,1	232,5	62,7
	70 тыс./га	Без удобрений	184,0	24,2	148,0	48,0
		НРК на урожай 40 т/га	258,5	29,2	207,0	49,0
		НРК на урожай 60 т/га	320,0	61,1	202,5	65,9
НСР ₀₅ = 14,8; НСР ₀₅ (А, В) = 3,0; НСР ₀₅ (С) = 4,3; НСР ₀₅ (D) = 3,7						

Применение удобрений в расчете на урожайность 40 т/га (N₁₂₄P₁₆₅K₇₅) повышало содержание нитратов в клубнях сорта Амулет на 51,4 %, Каштак – на 45,7 %, Захар – на 34,8 %, Розара – на 20,1 % по сравнению с неудобренным контролем. На фоне удобрений под урожай 60 т/га (N₂₆₇P₂₈₅K₃₃₂) содержание нитратов в клубнях сорта Захар увеличивалось на 95,4 %, Амулет – на 92,4 %, Каштак – на 77,0 %, а сорта Розара – на 50,3 % к контролю. Тем не менее, у сортов местной селекции этот показатель не превышал предельно-допустимый уровень во всех вариантах опыта, тогда как у немецкого сорта Розара превышение ПДК (250 мг/кг) отмечалось в трех вариантах повышенного питания и в одном варианте внесения минеральных удобрений в расчете на урожай 40 т/га.

Заключение. В условиях дефицита влаги сорта картофеля местной селекции (Захар, Амулет, Каштак) обеспечивают высокое качество клубней при использовании минеральных удобрений в расчете на урожай 40 и 60 т/га (N₁₇₈P₁₈₀K₇₅ и N₂₆₇P₂₈₅K₃₃₂). Тогда как у сорта Розара на повышенном фоне питания содержание нитратов в клубнях превышает ПДК (250 мг/кг).

Литература

1. **Васильев А.А.** Прогнозирование и программирование урожая картофеля в лесостепи Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2014. – Т. 69. – С. 107-111.
2. **Васильев А.А.** Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // Земледелие. – 2021. – № 2. – С. 22-26.
3. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K., Glaz N.V., Ufimtseva L.V.** Influence of planting time on photosynthetic activity and potato yield // Research on Crops. 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 5-8.
4. **Loginov Y.P., Kazak A.A., Yakubyshina L.I., Falaleeva T.N., Yashchenko S.N., Yarova E.T.** Breeding value of collection varieties of potato in the forest-steppe zone of the Tyumen region // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – Vol. 10. – № 2. – P. 377-380.
5. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С., Дружинин А.И.** Сорт – основной элемент органического картофелеводства в северной лесостепи Тюменской области // Вестник Курганской ГСХА. – 2020. – № 1 (33). – С. 4-9.
6. **Дергачева Н.В., Черемисин А.И., Согуляк С.В., Якимова И.А., Елина А.М.** Устойчивость новых сортов картофеля к основным болезням в условиях Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. – 2020. – Т. 34. – № 10. – С. 62-66.
7. **Зеленская Г.М., Сергиенко Н.Н.** Потенциал сортов картофеля в условиях Краснодарского края // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4-1 (38). – С. 111-116.
8. **Vasilev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 17-21.
9. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Гайзатулин А.С., Дружинин А.И.** Совершенствование элементов технологии возделывания сорта картофеля Гала в северной лесостепи Тюменской области // Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса: мат. межд. науч.-практ. конф. – Курган, 2020. – С. 214-219.
10. **Vasilev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences. – 2020. – P. 05001.
11. **Малюга А.А., Чуликова Н.С.** Роль предшественников и минеральных удобрений в патогенезе ризоктониоза картофеля и продуктивности культуры в условиях Западной Сибири // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2020. Т. 58. № 1. С. 42-54.

12. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

13. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П., Глаз Н.В., Уфимцева Л.В., Нохрин Д.Ю., Горбунов А.К., Дергилева Т.Т., Гасымов Ф.М., Путятин В.И., Антонов Д.А., Еремеев А.Е.** Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. – Челябинск, 2020. – 163 с.

14. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // Research on Crops. – 2021. – Vol 22. – № S. – P. 96-99.

15. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.

16. **Mushinsky A.A., Aminova E.V., Saudabaeva A.Zh., Dranaya (Gerasimova) E.V., Vasilev A.A.** Morbidity of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties caused by *Streptomyces scabies* and *Fusarium oxysporum* in irrigated conditions of the Orenburg region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № S. – P. 42-48.

17. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Сорт – основа успешного развития органического картофелеводства в северной лесостепи Тюменской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (84). – С. 77-81.

18. **Васильев А.А.** Сбалансированность минерального питания определяет урожайность и качество картофеля // Вестник Россельхозакадемии. 2013. № 4. С. 21-23.

19. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. – № 7. – С. 71-74.

20. **Скрябин А.А.** Влияние нормы посадки и массы посадочного клубня на урожайность и стеблеобразовательную способность среднеспелого сорта картофеля в Среднем Предуралье // АгроЭкоИнфо. – 2020. – № 2 (40). – С. 3.

21. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.